

O‘ZBEKISTONDA BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISH UCHUN O‘G‘ITLARDAN FOYDALANISH

¹Abdurahimova Dilnavoz Alisher qizi, ²Sodiqova Sevinch Muzaffar qizi, ³Davronova Muqaddas Mavrulbek qizi, ⁴Isroilov Sardorbek Uktamjon o‘g‘li

^{1,2,3}TDAU talabasi, ⁴Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933356>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida baliqchilikni rivojlantirish va baliq mahsulotlarining samaradorligini oshirish, baliqchilik tarmog‘ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish tarmoqda naslchilik ishlarini oshirish va ularning oziqlanish texnologiyasi haqida qisqacha ma‘lumot keltirilgan.

Kalit so‘zlar: baliq, kompost, go‘ng, o‘g‘it, mineral moddalar, lichinka, hovuz.

Аннотация. В данной статье представлены краткие сведения о развитии рыбного хозяйства в Республике Узбекистан и повышении эффективности производства рыбной продукции, коренном совершенствовании системы управления рыболовной сетью, увеличении племенной работы в сети и технологии их питания.

Ключевые слова: рыба, компост, навоз, удобрения, минералы, личинки, пруд.

Abstract. This article provides brief information about the development of fisheries in the Republic of Uzbekistan and the improvement of the efficiency of fish products, the fundamental improvement of the management system of the fishery network, the increase of breeding work in the network and the technology of their nutrition.

Key words: fish, compost, manure, fertilizer, minerals, larvae, pond.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 13.01.2022 yildagi PQ-83-son qaroriga ko‘ra Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirish, baliq mahsulotlari turlarini ko‘paytirish, eksport salohiyatini oshirish, mavjud havzalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish, intensiv texnologiyalar asosida baliq yetishtirish hajmlarini ko‘paytirish hamda baliqchilik xo‘jaliklarining ozuqa bazasini mustahkamlash uchun suhbu maqola asqotati.

Hovuzlarda baliqchilikni ko‘paytirish organik va mineral o‘g‘itlarga bo‘linadi. Organik o‘g‘itlar-go‘ng, kompost, qush axlati, ko‘k o‘g‘itlar-to‘laqonli o‘g‘itlar hisoblanadi. Ularning tarkibida barcha kerakli biogenlar-azot, fosfor, kaliy, kalsiy va hokazolar mavjud. Bakteriyalar va ba‘zi bir umurtqasizlar uchun esa u bevosita oziqadir. Go‘ng va kompost quritilgan hovuzning tubiga uyumchalar shaklida yoki yerni haydab tuproqda aralashtirilib kiritiladi. Hovuz suvga to‘ldirilgan holda ular hovuzning sayoz yerlariga yoki suvning sohil bilan chegaralari bo‘yicha uyumchalar qilib yotqiziladi va ustidan tuproq sepib qo‘yiladi. Sun‘iy havzalarga baliq zich o‘tkazilganda organik o‘g‘itlarning kiritilishi suvda erigan kislorod miqdorining pasayishiga olib kelishi mumkin, shu bois uning suvdagi miqdori ustidan doimiy nazorat olib borish talab qilinadi. Bahorda hovuzga suv qo‘yishdan avval organik o‘g‘it solish me‘yori 2-4 t/ga ni tashkil qiladi, o‘shish mavsumi davomida esa ehtiyojga qarab belgilanadi. O‘g‘it solishdan maqsad fitoplankton va zooplanktonlarni rivojlantirishdir.

Mineral o‘g‘itlar: fosfor, azot, kalsiy, kaliy, shuningdek, baliqshunoslikda ko‘pincha azot-fosfor o‘g‘itlari va ohakdan foydalaniladi. Fosfor o‘g‘itlari: oddiy superfosfat tarkibida 7-14% fosfor yoki 16% P₂O₅ mavjud; granulalangan superfosfat 19% P₂O₅ yoki 8% fosfor; ikki hissali superfosfat 45% P₂O₅ yoki 19% fosfor. Azot o‘g‘itlari: ammiak selitrasi tarkibida

30—34% azot mavjud; ammoniy sulfati 20% azot. So‘nggi paytda hovuz baliqchiligida keng ko‘lamda ammoniyfosfat o‘g‘iti ammofos qo‘llanilmoqda. Uning tarkibida 40-45% fosfor, 10-12% azot mavjud. Mineral o‘g‘itlar hovuzlarga suv quyilgandan keyin harorat +8 °C oshganda qo‘llanadi. Dastlabki miqdorlari baliq hovuzga o‘tkazilganidan so‘ng 7-10 kun o‘tgach solinadi. Suvda o‘g‘itlar tezda erib, suv o‘ti va suvdagi boshqa organizmlar tomonidan utilizatsiya qilinadi. 10-15 kun o‘tgach keyingi miqdorlar kiritiladi.

Lichinka o‘sadigan hovuzlar: Bunday hovuzlarda hamda baliq xo‘jaliklarida yetishtirilgan belgilangan inkubatsion lichinkalar sexlardan olib kelinib saqlash va boqish uchun foydalaniladi. Yer maydonining katta-kichikligi saqlanadigan lichinkalarning soniga bog‘liq. Lichinka o‘sadigan hovuzlarning yer maydoni 0,3-1 gektargacha bo‘lib, o‘rtacha maydon chuqurligi 0,5-0,8 metr. Lichinkalarning saqlanishi 15 kundan 18 kungacha, ba‘zan 40 kungacha. Lichinkalar yotoq joyiga organik o‘g‘itlarni sepish tavsiya etiladi. O‘stirish hovuzi shu yilgi baliqchalar o‘stirish uchun boqiladi. 40 kun davrigacha yetishtirilgan lichinka olib kelinib ma‘lum og‘irlikka yetguncha saqlanib boqiladi. Uning yer maydoni 2 gektardan 20 gektargacha bo‘lib, chuqurligi 1 metrgacha (eng chuqur joyi 1,2-1,5 sm, eng yuza joyi 30-40 sm qishda saqlaydigan hovuz baliqlarga yaqin bo‘lishi kerak), o‘stirish hovuzining suv bilan ta‘minlanishi boshqa suv beradigan sistemaga bog‘liq bo‘lmasligi kerak.

Qishlovchi hovuzlar: U faqat baliqlarni qishda saqlab boqish uchun xizmat qiladi. Bu hovuzlar suv bilan ta‘minlaydigan manbalarga yaqin bo‘lishi kerak. Bu manbalar suvni ko‘paytirish, kerak bo‘lsa kamaytirish, ba‘zan qish qattiq bo‘lganda, qor uyum va qortepaliklar bo‘lmasligi uchun qutulish yo‘llarini ko‘rish muhimdir. Botqoqlik, torfli (botqoq yerlardagi o‘simliklarning chirishidan hosil bo‘lgan yoqilg‘i) joylarda qishlov hovuzlari qurilmasligi kerak. Qishda baliqlarni saqlash uchun eng qulay sharoit talab etiladi. O‘zbekiston sharoitida yer maydoni 0,2-1 ga, chuqurligi 1-1,5 metrgacha bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Yaylov hovuzi: asosan, tovar baliqlar (oshxonali) yetishtirish uchun mo‘ljallanib, yer maydoni katta bo‘ladi, maydonning ko‘p-oz bo‘lishi yer yuzining tuzilishi, past-balandligiga bog‘liq. Umumiy maydoni o‘rtacha 20-100 gektar, chuqurligi o‘rtacha 1,2-2,5 m gacha. Baliqchilik amaliyotida shu narsa aniqlanganki, baliq mahsuldorligi ko‘pincha maydon katta-kichikligiga bog‘liq.

O‘stirish hovuzi: hovuz yordamchisi hisoblanib, kuzda tovar baliqlar, bahorda vaqtincha bir yoshgacha bo‘lgan hamda uvuldiriq qo‘yish davrigacha va kech uvuldiriq qo‘yadigan nasldor baliqlar ham saqlanadi. Hovuzlarni suv bilan ta‘minlashda baliqchilik xo‘jaliklari suv xo‘jaliklari bilan bog‘langan bo‘lsa maqsadga muvofiqdir. Yer maydoni gektar hisobida 0,05-0,1 bo‘lishi, chuqurligi 1,3 m, muzlamaydigan suv qatlami 1 litr bo‘lsa maqsadlidir. Karantin hovuzi boshqa

xo‘jaliklardan keltirilgan baliqlardan biron-bir kasallik tarqalmasligining oldini olish maqsadida vaqtincha saqlanishi tushuniladi. Karantin hovuzining maydoni 0,2-0,3 ga joyini egallaydi. O‘rtacha chuqurligi 1,2 m. 117 Erkak, urg‘ochi va o‘sisdagi baliqlar alohida-alohida saqlanadi. Suvning harorati 12 °C dan yuqori qilib 20 kun, 12 °C dan past bo‘lsa yana 15 kun qo‘shib, karantinda saqlanadi. O‘rta yoshdagi baliqlarni o‘stirish va boqish uchun mo‘ljallangan hovuzlardan olinadigan mahsulotlarning miqdorini ko‘- paytirish, asosan, ularda saqlanadigan baliqlarni qo‘shimcha oziqlantirish hisobiga amalga oshiriladi. Shunday qilinganda hovuzdagi zog‘orabaliq bir gektar suv sathi hisobiga joylashtiriladigan shu yilgi zog‘orabaliqning zichligini 50-100 mingtagacha,

2 yoshlarini esa 2-4 mingtagacha yetkazish mumkin. Baliqlarni qo‘shimcha oziqlantirishning samaradorligi ekologik holatga, oziqlantirish texnikasi va foydalanilayotgan oziqalarning sifatiga bog‘liq. Baliqlar tomonidan kunlik iste‘mol qilinadigan oziqalarning miqdori hovuzdagi suvning haroratiga, tarkibiga, erigan kislorod miqdoriga va baliqlarning yoshi hamda tirik vazniga bog‘liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR:

O‘zbekistonning baliqchilik tarmog‘ida so‘nggi besh yilda umumiy qiymati 2,2 trln so‘mlik 1016 ta loyiha amalga oshirilgan bo‘lib, bu joriy yilda baliq yetishtirish hajmini 6 barobarga oshirish va 400 ming tonnaga yetkazish imkonini berdi. Baliq iste‘moli 2016-yilga nisbatan 5,7 barobar oshdi. Shuningdek, yaqin yillarda baliq yetishtirishni 600 ming tonnaga yetkazish vazifasi qo‘yildi. Baliqchilik ilmiy-tadqiqot institutida yopiq suv ta‘minotiga ega 7 ta havza mavjud. Bu yerda suv aylanadi, filtdan o‘tib, kislorodga boyitiladi va yana qayta havzalarga tushadi. Hovuzlarda asosan issiqsevar baliq turlari saqlanadi: Afrika laqqasi va tilyapiya. Yopiq suv ta‘minoti tizimlaridan tashqari, Baliqchilik ITIda 4 turdagi – kometa, oranda, koya karplari va ryukin akvarium baliqlari joylashtirilgan 36 ta akvariumli xona mavjud. Baliqlar asosan amerika qora pashshasining lichinkalari bilan oziqlanadi. Ushbu lichinkalarda baliqning immunitet tizimini mustahkamlovchi kalsiy, oqsil, aminokislotalar va yog‘ kislotalari kabi ko‘plab vitaminlar mavjud. Lichinkalarni iste‘mol qilganidan so‘ng, baliqning rangi yorqinlashadi. Mitti baliqlarga ozuqa sifatida dafniya va artemiyalar beriladi. Bu yerda osyotr ikrasi ham yetishtiriladi. Ular uchun hovuzlarga suv isitgichlari o‘rnatilgan. Institut olimlari osyotr baliqlaridan sanoat sharoitida nasl olish texnologiyasini yaratishdi. Baliqchilik ITIga osyotr baliqlari Rossiya davlatidan uvuldiriq paytida olib kelingan. Osyotrlar xonasida 25–28 °C darajada ko‘paytirish va uvuldiriq sochish uchun 400 ga yaqin ona baliqlar boqiladi. Osyotr balig‘i 7 yoshida jinsiy voyaga yetadi, vazni 8 kg. Shu yoshidan boshlab ikrasi olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zohidov T.E. Zoologiya ensiklopediyasi (baliqlar va tuban xordalilar). – T. “Fan” nashriyoti, 1979
2. Xuqberdiyev P.S. , Davlatov R.B. Baliqlarni oziqlantirish, ularning kasalliklarini davolash va oldini olish. – Samarqand, 2012.
3. Kamilov B.G. , Qurbanov R.B. Baliqchilik (O‘zbekistonda karp baliqlarini ko‘paytirish). –T. , 2009
4. Shohimardonov D.R. Mintaqalarda baliqchilikni rivojlantirish. – T. , 2001